

ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ КЕЧГИ ДАВРДА АСОРАТЛАНГАН ҚОН КЕТИШЛАРИДА ВАФОТ ЭТГАН ОНАЛАР ГИПОТАЛАМУСИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

Султанов Озод Абдулла ўғли., Аллаберганов Дилшод Шавкатович.,
Каримов Расулбек Хасанович., Ражабова Мохинабону Ойбек қизи.
Тошкент давлат тиббиёт университети.
Урганч давлат тиббиёт институти.

Аннотация: Туғруқдан кейинги даврда ўткир қон йўқотишларда ва туғруқдан 24 соатдан кейинги даврда қон йўқотишларда гипоталамусда функционал зўриқиш билан боғлиқ бўлган ўзгаришлар аниқланади. Бу асосий ўзгариш-ларни аксарияти гипоталамусни барча соҳасидаги базофил ва ацидофил хужайралар, стромасида микроглиал хужайралар пролиферацияси, стромасда фибрилляр тузилмаларни кўпайиши билан давом этганлиги аниқланди. Бу ўзгаришларни асосий жихатлари, ўткир камқонлик барча секретор нейронларда юзага келган ишемик хужайра ичи ресурсларини тотал кўринишида йўқотилиши (Ниссл моддаси камайяди) натижасида гипофиз ва ундан пастки ўқда турувчи барча эндокрин тизимда гипофункционал ҳолат юзага келиши, марказий тормозланиш билан намоён бўлиб, туғруқдан кейин коматоз ҳолатни юзага келишини тасдиқлайди.

Калит сўзлар. Гипоталамус, қон кетиш, туғруқ, хомиладорлик, некроз, нейрон, Ниссл моддаси.

Аннотация. Туғруқдан кейинги даврда бачадондан қон кетишида гипоталамусни супраоптик ва паравентрикуляр соҳаларидаги ядро нейронларидаги асосий морфологик ўзгаришлар ўткир ишемия оқибатида Ацидофил ва базофил хужайралар, некронлар цитоплазмасидаги киритмаларни кескрин камайиши каби дистрофик, некробиотик ўзгаришлар юзага келиб, ўткир эндокрин тизим маркказидан перифериягачам бўлган ўқда ўткир етишмовчилик ривожланиши билан давом этади. Айнан хомиладор аёлларда ушбу ҳолатда гипоталамо гипофизар дезинтеграцияни издан чиқиши дастлаб гипофизда гиперфункция ва функционал етишмовчилик оқибатида периферик аъзоларда ўткир гемодинамик бузилишларни юзага келиши ва коматоз ҳолатни ривожланишига олиб келиши билан хараткерланади.

Калит сўзлар: Гипоталамус, туғруқдан кейинги бачадон ичи қон кетиши, оналар ўлими, некроз, дистрофия.

Муаммони долзарблиги: Дунё аҳолисида ҳомиладор аёлларда туғруқ-дан кейин турли сабабларга кўра бачадон ичи қон кетишларида оналар ўлимини асосий қисмини ташкил этиб, ЮНИСЕФ 2022 маълумотларига кўра, ҳомиладор аёллар ўлими 2022 йилда 301000 мингтани ташкил этган. Бу эса ривожланаётган давлатларда ушбу ўлим кўрсаткичи, 72,3% ни ташкил этади.

АҚШ ва Европа давлатларида оналар ўлими ўртача, 100 мингта ҳомиладор аёлларга 24 тани ташкил этса, Россия Федерациясида бу кўрсаткич 100 мингтага 36,5 тани, Азәрбайджан, Албания, Арманистон, Босния ва Герцеговина, Грузия, Туркия, Қирғизистонда бу кўрсаткич 100 мингтага 61,3 тани ташкил этса, Тожикистон ва Туркманистонда бу кўрсаткич юритилмаганлиги, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2022 йилда 100 мингтага 179 тани ташкил этганлиги аниқланган¹. Бу кўрсаткични яънада давом эттириш мумкин бўлиб, энг кўп оналар ўлими кузатиладиган давлатлар булар учинчи давлатлар ёки ривожланаётган, МДХ давлатларида юқори кўрсаткичлар билан характерланади. Айнан, оналар ўлимида турли этиологияли танотогенезни муҳим жихатлари, бу ҳомиладорликка алоқадор ва алоқадор бўлмаган касалликлар бўлиб, аксарият, репродуктив аёлларда экстрагенитал касаллик-ларни ҳомиладорлик пайтида қўзиши ёки скрининг қилиш имкониятини бўлмаслиги билан характерланиб, ҳомиладорликни 2 ва 3 нчи триместида тўсатдан эндокрин бузилишлар жумладан буйрак усти безининг патологиялари муҳим ҳисобланади. Эътиборли жихатларидан бири, бу иштимой омиллардан бири бўлган стрессор омиллар ҳомиладорларда кортико-гипоталамо-гипофизар ва симпатoadренал тизимни ўзаро интеграл боғлиқлигини издан чиқариши оқибатида мураккаб патогенетик механизмни юзага келиши ва жуда мавҳум бўлган симпатoadренал тизимдаги бузилишлар оқибатида, ҳомиладор аёлларда буйрак усти безининг етишмовчилиги ёки гиперфункционал ҳолатини юзага келиши преэклампсия ва эклампсия ривожланишига олиб келиши оналар ўлимини юқори кўрсаткичлар билан намоён қилади. Бу эса, мутлоқ долзарб ва муҳим бўлган муаммони айни пайтда тўғри танланганлиги ва заруратини тақозо этади. Тадқиқотимизни мазмуни ҳам турли этиологияли оналар ўлимида буйрак усти безининг патоморфологияси ва танотагенез механизмини ишлаб чиқиш ва тавсия орқали юқорида келтирилган кўрсаткичларни камайтиришдан иборатдир.

Натижа ва муҳокама:

Динамикда, гипоталамусдаги асосий ўзгаришлар, супраоптик ва парвентрикуляр соҳадаги секретор нейронлар асосан адашган нервни

парасимпатик иннервацияси учун муҳим бўлган холиноэргик рецепторларга сезгирлик ва жавоб реакциясини кескин пасайиши оқибатида, ички юъзоларни иннервацияси издан чиқиши, томирларни кескин кенгайишига олиб келишини англатади. Гипоталамусни олдинги соҳасида ушбу марказлардаги ўткир ва давомий ишемик жараёнлар секретор нейронларда жойлашган тигроид Гипоталамо-гипофизар дезинтеграция ва тизимли гемодинамик коллапси, қон кетиши натижасида гипоталамо-гипофизар тизимнинг интеграл боғлиқлиги издан чиқади (дезинтеграция). Дастлаб гипофизда гиперфункция кузатилса-да, кейинчалик 8-24 соат ичида барча ресурсларнинг кескин тугаши ва функционал коллапс юзага келади. Бу жараён адашган нервнинг парасимпатик иннервацияси учун муҳим бўлган холинергик рецепторлар сезгирлигининг пасайиши билан кечади. Натижада ички аъзолар иннервацияси бузилиб, томирларнинг кескин кенгайиши ва полиорган етишмовчилик ривожланади.

Нейроморфологик қайтмас ўзгаришлар ва стромал реакцияси динамик кузатувлар шуни кўрсатадики, туғруқдан кейинги биринчи 24-48 соат ичида нейронларда дистрофик ва некробиотик жараёнлар чуқурлашиб боради. Микроскопик даражада нейронларнинг буриши (пикноз), цитоплазма вакуолизацияси ва стромада микроглиал хужайралар пролиферацияси аниқланади. Қон томир ўтказувчанлиги ортиши туфайли юзага келган периваскуляр шиш (Вирхов-Робен бўшлиқларида суюқлик тўпланиши) маҳаллий гипоксияни янада чуқурлаштириб, нейронларнинг ўлимига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
4. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
5. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим

сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.

6. Ражапов А. А. Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камиловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович.(2025) //БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES. – Т. 1. – №. 9. – С. 25-27.

7. Исроилов А., Аллаберганов Д., Каримов Р. МУДДАТДАН ОЛДИН ЧАЛА ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ГИПОФИЗИНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 3. – С. 48-54.

8. Аллаберганов Д., Сотимбоев М., Каримов Р. БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОҲАТЛАРИДА ГИПОФИЗДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С. 137-144.